

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РОСТА МИРОВЫХ ИНДЕКСОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН

Герцекович Д.А., к.т.н., доцент, Иркутский государственный университет

Шильникова И.С., к.л.н., доцент, Иркутский государственный университет

Ларин С.Н., к.т.н., ведущий научный сотрудник, Центральный экономико-математический институт РАН

Чикаренко С.А., Иркутский государственный университет

Аннотация: Цель статьи заключается в проведении анализа темпов роста потребительских цен. В качестве методологии исследования и объединения стран в группы были использованы основные положения модели Г. Марковица. По статистическим данным о динамике индексов потребительских цен с 2014 по 2017 гг. для ряда групп стран рассчитаны ожидаемая доходность и уровень риска, построена диаграмма «Доходность-риск». Установлено влияние темпов инфляции на деятельность экономических субъектов и предложены рекомендации по повышению эффективности стратегий их развития.

Ключевые слова: доходность, риск, модель Марковица, инфляция, потребительские цены, индексы, финансовый анализ.

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.14 – Мировая экономика.

Abstract: The purpose of the article is to analyze the growth rates of consumer prices. As a methodology for research and unification of countries into groups, the main provisions of the model of G. Markowitz were used. According to statistical data on the dynamics of consumer price indices from 2014 to 2017 for a number of groups of countries, the expected return and level of risk were calculated, and the "Return-risk" diagram was constructed. The influence of inflation rates on the activities of economic entities has been established and recommendations for improving the efficiency of their development strategies have been proposed.

Keywords: profitability, risk, Markowitz model, inflation, consumer prices, indices, financial analysis.

Введение.

Инфляция как экономическое явление существует длительное время. Она является одним из главных факторов макроэкономики, сигнализирующим о ее благополучии или имеющихся проблемах. Некоторые ученые под инфляцией понимают процесс роста цен в связи с обесцениванием национальной валюты страны [6; 97]. При этом инфляцией нельзя назвать разовый рост цен, который может быть вызван какими-либо экономическими или политическими решениями. Инфляция подразумевает именно постоянный общий рост уровня цен. Считается, что чем ниже инфляция – тем стабильнее экономика страны. Наилучшим образом уровень инфляции отражают индексы потребительских цен. Зная расчетные показатели инфляции, можно определить экономическое положение страны или группы стран.

Однако полностью исключить это явление и зафиксировать цены без вреда для деятельности экономических субъектов практически невозможно. При плановой экономике уровень цен устанавливало государство. Поскольку план производства разных видов продукции определялся не рынком и спросом, а аппаратом управления государством, то инфляция выражала себя через дефицит товаров. Тогда производители, находясь в условиях невыгодных для себя фиксированных цен, экономили в меру своих возможностей, как на качестве, так и на количестве произведенной продукции. Результат этого нам хорошо известен – пустые полки магазинов и огромные очереди за теми немногими товарами, которые были в продаже.

С другой стороны, высокий темп роста цен выражается в невозможности для рынка планировать будущее. В таких условиях население и предприятия не инвестируют в национальную валюту, что приводит к еще большему ее обесцениванию, а в дальнейшем к падению экономики [8; 19]. Высокие темпы инфляции оказывают значительное влияние на слой населения с низким доходом. Они не могут быстро адаптироваться к росту цен и к необходимости все больше урезать собственные расходы.

Основным показателем для определения роста цен в большинстве стран является индекс потребительских цен. Годовая инфляция рассчитывается исходя из стоимости потребительской корзины – ми-

нимально необходимого для жизнедеятельности человека набора продовольственных и непродовольственных товаров и услуг. В разных странах в структуру потребительской корзины включено различное количество товаров. В России, например, в нее входят 156 товаров и услуг, в США – 300, а в Германии – 475 [9].

Анализ динамики роста индекса потребительских цен в разных странах позволяет определить тенденции экономического развития разных групп стран, выявить причины имеющегося сходства или различий в этих показателях. Опираясь на результаты анализа, можно разработать план мероприятий для различных экономических субъектов. Кроме того, сравнительный анализ индексов потребительских цен, дает возможность определить уровень жизни в разных странах, а также понять причины, приведшие к тому или иному результату.

Цель настоящей работы заключается в выявлении причин роста/снижения темпов инфляции в ряде групп стран, проведении их ранжирования по критерию «доходность-риск», а также установлении групп стран, имеющих наиболее благоприятные условия для деятельности экономических субъектов (потребителей, экспортеров, импортеров).

Для достижения поставленной цели в работе были сформулированы и решены следующие задачи:

1) проведен анализ причин изменений индекса потребительских цен, как в отдельных странах, так и в ряде групп стран;

2) по результатам анализа для рассматриваемых групп стран проведено ранжирование по критерию целесообразности ведения с ними экспортно-импортных операций, а также по качеству жизни в них.

Материалы и методы исследования.

Методологической основой исследования была выбрана портфельная теория Гарри Марковица [19]. Позднее ее дополнили исследования Уильяма Шарпа [17]. Работы этих ученых были положены в основу разработки модели «Доходность-риск» [3, 4]. Ключевое положение портфельной теории полагает наличие взаимосвязи между доходностью и риском. Соотношение указанных показателей влияет на структуру инвестиционного портфеля и на его доходность в целом. В качестве доходности в работе используется

средний рост потребительских цен, а в качестве риска – соответствующее стандартное отклонение. С учетом расчетных значений этих параметров были построены диаграммы рассеяния. При этом среднее значение доходности располагается на оси ординат, а стандартное отклонение (риск) – на оси абсцисс. Диаграммы рассеяния показывают состояние экономик отдельных стран по отношению друг к другу. Кроме этого, они позволяют выявить наличие взаимосвязей между отдельными странами и на этом основании установить причины сложившейся экономической ситуации.

На основе статистических данных за 2014-2017 гг. [11; 678], для каждой страны были рассчитаны: средние значения доходности, стандартные отклонения (обучающая выборка) и отношения доходности к риску [20]. Данные за 2018-2019 гг. [12; 682] были зарезервированы для последующей апробации полученных результатов (проверочная выборка). Значения ожидаемой доходности в работе были взяты с противоположным знаком, так как при построении диаграммы в таком случае страны с более стабильной экономикой будут располагаться выше по оси ординат.

Результаты и их обсуждение.

Этот подход в полной мере отвечает поставленной в работе задаче, выполнить ранжирование исследуемых стран по состоянию их экономик. В последних строках таблицы 1 указаны экстремальные значения рассматриваемых параметров.

Из предварительного анализа данных таблицы 1 видно, что в ней представлены две страны с диаметрально противоположными экономикой: Украина и Швейцария. Экономика Швейцарии обладает позитивными тенденциями развития, исходя из максимума по среднему значению и по отношению доходности к риску. При этом, ожидаемая средняя доходность выражена положительным числом. Это означает, что потребительские цены в этой стране не только не растут, но и снижаются, то есть происходит процесс дефляции. С другой стороны, экономика Украины показывает негативные тенденции развития по росту цен и по уровню риска. На Украине ежегодный рост цен в среднем составляет 25,8%.

Минимальное значение риска продемонстрировали Китай и Австралия. Это означает, что инфляция в этих странах растет с постоянной скоростью, которая составляет 2% ежегодно.

Таблица 1 - Результаты расчета базовых параметров индекса потребительских цен на обучающей выборке

№ п/п	Страны	Риск, (%)	Ожидаемая доходность, (%)	Отношение ожидаемой доходности к риску
1	Россия	6,1	-8,7	-1,4
2	Азербайджан	4,9	-10,0	-2,0
3	Армения	2,9	-1,1	-0,4
4	Беларусь	3,9	-10,5	-2,7
5	Казахстан	4,5	-9,5	-2,1
6	Киргизия	2,9	-3,6	-1,2
7	Молдова	2,0	-7,5	-3,8
8	Таджикистан	0,8	-6,1	-8,0
9	Узбекистан	2,3	-6,9	-3,0
10	Украина	20,6	-25,8	-1,3
11	Бразилия	2,7	-7,1	-2,6
12	Индия	0,9	-4,3	-4,6
13	Китай	0,0	-1,7	-57,5
14	ЮАР	1,5	-5,3	-3,6
15	Австрия	0,5	-1,2	-2,4
16	Бельгия	0,5	-1,5	-3,0
17	Венгрия	1,8	-0,9	-0,5
18	Германия	1,1	-0,6	-0,6
19	Дания	1,1	-0,6	-0,6
20	Италия	1,4	-0,6	-0,4
21	Литва	2,3	-1,2	-0,5
22	Нидерланды	0,5	-0,6	-1,2
23	Польша	1,4	-0,3	-0,2
24	Великобритания	1,4	-1,2	-0,9
25	Финляндия	0,5	-0,3	-0,6
26	Франция	0,5	-0,3	-0,6
27	Швеция	1,0	-1,0	-1,0
28	Австралия	0,0	-1,8	-56,0
29	Канада	0,5	-1,2	-2,4
30	Мексика	1,6	-3,9	-2,4
31	Норвегия	1,0	-2,8	-2,9
32	США	0,9	-0,9	-1,0
33	Швейцария	0,6	0,3	0,6
34	Япония	0,6	-0,5	-0,8
Минимум		0,0	-25,8	-57,5
Максимум		20,6	0,3	0,6

Самое высокое повышение цен на Украине произошло в 2015 году. Оно составило 49,6%. Его основными причинами стали низкая урожайность, повышение коммунальных тарифов и цен на энергоресурсы. Например, цена 1 м³ газа увеличилась с 1,5 гривен за в 2014 году до более 7 гривен в 2015 году [14, 15]. Также большую роль в повышении цен сыграло обесценивание национальной валюты. Если до

2014 года один доллар США стоил не более восьми украинских гривен, то в начале 2015 года один доллар США стоил уже больше двадцати гривен [21]. Все это, вместе с политическим кризисом и сменой государственной власти в стране, сильно повлияло на стоимость потребительской корзины. Ее рост оказался в несколько раз больше чем во всех рассматриваемых странах (см. табл. 1).

Для формирования группы стран-лидеров из общей выборки были исключены страны с низкими значениями анализируемых показателей. В дальнейшем они будут рассмотрены в группе стран-аутсайдеров. Далее были сформированы подгруппы стран, близкие между собой по показателям либо доходности, либо риска. Значения указанных критериев будем считать близкими, если они различаются по абсолютной величине не более чем на 0,1%. Так, например, из двух стран с близкими значениями доходности исключается та, которая имеет большее стандартное отклонение (риск). При минимальной разнице в уровне риска, из рассмотрения исключается страна с меньшим средним значением доходности. Такой подход полностью соответствует цели исследования – сформировать группы стран, близкие по показателю инфляции, и выделить среди них лидеров. Реализация первого этапа этого подхода была выполнена по следующему алгоритму.

1. Поочередно рассматривались все возможные пары стран (в соответствии с табл. 1).

Первой парой стран с близкими значениями уровня риска (2,9%) стали Армения и Киргизия.

2. Сравниваются показатели ожидаемой доходности каждой пары.

В рассматриваемой паре на основе сравнения показателя ожидаемой доходности из дальнейшего анализа была исключена Киргизия.

3. Процесс анализа пар стран продолжается по их близости по уровню риска.

Из дальнейшего рассмотрения исключены такие страны, как Индия, Литва, Польша, Великобритания, Италия, Франция, Япония, Норвегия и Канада.

4. Анализ продолжается до тех пор, пока не будут рассмотрены все «близкие» пары (по уровню риска).

После завершения процесса исключения стран по уровню риска, переходим ко второму этапу алгоритма формирования стран-лидеров. Среди оставшихся стран рассматривается целесообразность исключения из рассмотрения некоторых из них по критерию ожидаемой доходности. Реализация этого этапа во многом аналогична описанному выше алгоритму для первого этапа. Это позволило исключить из рассмотрения Австралию, Венгрию и ряд других стран.

Обобщая вышесказанное, Украину по критериям доходности и риска нельзя рассматривать в совокупности с остальными странами. Резкое повышение цен, которое было вызвано политическим кризисом в 2015 году, позволяет по рассматриваемым критериям отнести ее к выбросу [5; 94]. Поэтому Украина из дальнейшего рассмотрения исключается.

Окончательный вид диаграммы, после исключения аутсайдеров, выбросов и «стран-дубликатов» по уровню риска либо по ожидаемой доходности, представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 - Графическая интерпретация соотношения «Доходность-риск» потребительских цен для стран-лидеров

По данным об ожидаемой доходности и уровне риска стран-лидеров была синтезирована модель «Доходности-риска»:

$$D_x = -1,67R_s - 1,69; R^2 = 0,71. \quad (1)$$

где D_x – среднее значение – ожидаемая доходность (%);

R_s – стандартное отклонение – уровень риска;

R^2 – коэффициент детерминации, значение которого свидетельствует о приемлемом качестве построенной модели.

Как видно из диаграммы, некоторые страны можно объединить в определенные группы, которые помогут сделать выводы о состоянии экономик каждой из входящих в них стран. Построенная диаграмма позволяет наглядно увидеть положение экономик групп стран, провести сравнительный анализ их инфляции, относительно других стран.

В нижнем правом углу графика выделяется группа стран, состоящая из России, Казахстана, Азербайджана и Беларуси. Назовем ее группой 1. Это страны постсоветского пространства. Их «близость» на диаграмме объясняется схожестью по географическому и историческому признаку. Расположение этих стран в нижней правой части графика означает достаточно высокие темпы прироста потребительских цен, а непостоянность этого прироста рассредоточила их по оси абсцисс (по уровню волатильности). Наибольший рост индекса потребительских цен у России и Беларуси произошел в 2015 году, в Казахстане в 2016-м, а в Азербайджане в 2017 году. Таким образом, нельзя сразу сказать, что причина повышения потребительских цен в этих странах является единой. Следует подчеркнуть, что объединение этих стран в одну группу не означает, что они равнозначны по соотношению доходности к риску (см. табл. 1).

Однако, Россия является основным торговым партнером для Белоруссии (39,4% импорта), Азербайджана (10,2% импорта) и Казахстана (17,3%) [7; 105]. Этот факт дает основания утверждать, что экономики этих стран тесно связаны. Продолжая рассматривать Россию, отметим, что высокая инфляция в 2015 году в большей степени объясняется падением курса рубля на мировом рынке. Причиной этого стало введение санкционных ограничений странами запада. В ответ на это Россия ввела контрсанкции. Это также негативно сказалось на экономической ситуации в стране. Повышение цен на импортные товары обусловило рост цен на товары на внутреннем рынке. Так, сильнее всего выросли цены на молочные и мясные продукты, а также фрукты и овощи. Эти группы товаров в России составляют значительную долю потребительской корзины. Также в 2015 году произошло снижение реальных денежных доходов населения [10]. Указанные выше негативные тенденции затронули и финансовый сектор. В результате курс российской валюты к доллару США вырос, в среднем, с 32 рублей, до 65-70 рублей за доллар [22].

Высокий уровень инфляции традиционно негативно отразился как на гражданах страны, так и на компаниях-импортерах. Этим экономическим субъектам стало невыгодно вести экономическую деятельность с использованием национальной валюты. Для граждан следствием этого стало повышение цен на ввозимые товары. Для компаний-импортеров убытки обусловлены тем, что закупаемые ими по прежней цене товары, в новых условиях на ввозе в страну значительно дорожают при пересчете цен на них в национальной валюте. Эти обстоятельства, безусловно, приводят к значительному уменьшению рыночного спроса.

Для компаний-экспортеров работает обратный принцип. Этим экономическим субъектам значительно проще получить выгоду в условиях высокой инфляции. Продавая товар за рубежом по стабильной валютной цене, компании-экспортеры будут получать большую прибыль в национальной валюте. Это позволит им в дальнейшем закупать или производить больший объем товаров, продавая их по стабильной валютной цене.

В нижнем левом углу графика, приведенного на рисунке 1, можно выделить группу из пяти стран: ЮАР, Таджикистан, Узбекистан, Бразилия и Молдова. Назовем ее группой 2. Средний уровень инфляции в этих странах меньше, чем у стран первой группы. Однако все они расположились ниже линии тренда. Этот факт свидетельствует о том, что высокая инфляция в этих странах является относительно постоянной и не может быть признана внезапной или временной. Основной причиной объединения этих стран в отдельную группу можно назвать их отношение развивающимся странам. Поэтому экономика стран этой группы недостаточно стабильна, а развитие ее инфраструктуры находится ниже уровня ведущих стран-лидеров.

Следует отметить, что основными статьями экспорта этой группы стран являются руды, металлы и прочие природные ресурсы. Например, в структуре экспорта Таджикистана в структуре экспорта значительную долю занимают минеральные руды и концентраты (26,6%), алюминий (15,5%), хлопок (12,5%), цемент (6,1%) [13]. В Бразилии основными экспортными товарами являются руды и минеральное топливо, в ЮАР – это золото, алмазы, платина [2] и т.д. В целом можно сказать, что экономики этих стран при истощении запасов природных ресурсов будут существенно зависеть от динамики мировых цен на природные ресурсы. Это хорошо видно на примере экономики Таджикистана, в которой за 2019 год экспорт алюминия увеличился на 1 тыс. 976

тонн, но в денежном выражении упал на \$26,1 млн. Также увеличился на 1 тыс. 903 тонн и экспорт хлопка, но в денежном выражении он уменьшился на \$25,7 млн [13].

В верхнем левом углу графика расположились страны с наиболее стабильной экономикой. Это Швейцария, Финляндия, США, Мексика, Норвегия и Китай. Назовем их группой 3. В нее объединены развитые страны, каждая из которых по-своему выделяется в плане развития экономики. Ранее в данной статье мы рассматривали негативные стороны высокой инфляции. Однако на примере стран, вошедших в третью группу, можно заключить, что и у низкой инфляции есть свои проблемы. Во-первых, низкая инфляция является плохим стимулятором роста экономики. Она снижает уровень потребления, что негативно сказывается на рыночном предложении и производстве товаров. А во-вторых, низкая инфляция замедляет рост заработной платы, что отрицательно сказывается на мотивации работников.

Так, Япония, попавшая в так называемую «дефляционную ловушку», использует все имеющиеся в наличии инструменты, чтобы «разогнать» инфляцию хотя бы до уровня 2% в год [18; 147]. Население привыкло к стабильному уровню цен или даже к их уменьшению. Это стимулирует граждан делать сбережения, а не возвращать имеющиеся у них средства обратно в экономику. Сокращение денежного оборота приводит к стагнации экономики в целом. Реальная денежная масса растет медленно, а вместе с ней замедляется и рост ВВП [1; 241].

Однако, несмотря на указанные негативные моменты, низкий уровень инфляции, если он запланирован, является куда более благоприятным явлением, чем высокий. Потребители уверены в завтрашнем дне и могут планировать накопление сбережений (в том числе и на депозитах в банках). Они не боятся молниеносного обесценивания своих денег. При сравнительно постоянном росте потребительских цен граждане уверены и в своей покупательной способности, что повышает уровень жизни в стране. Импортёры также получают выгоду. Если инфляция растет медленнее, чем у страны, из которой осуществляется импорт, то для импортёра товары фактически дешевле, так как дешевеет валюта этой страны.

При этом убытки могут нести уже экспортеры. Ведь при закупке или производстве товаров в своей стране по определенной цене они несут определенные затраты в национальной валюте. Далее, если предположить, что деньги страны импортёра дешевле, то при их продаже и последующей конвертации вырученных средств в национальную валюту экспортёр получит меньшее средств в национальной валюте. Для компенсации потерь необходимо повысить экспортную цену на реализуемые товары, а это может негативно отразиться на потребительском спросе. Другой подход сокращения потерь компаний-экспортёров заключается в удешевлении производства товаров. Однако он может негативно повлиять либо на качество экспортируемого товара, либо на итоговую прибыль предприятия.

На основании приведенных выше рассуждений можно рекомендовать наиболее предпочтительные варианты действий для различных групп экономических субъектов.

Для потребителей предпочтительнее хранить и вкладывать свои сбережения в валюту таких стран, как Швейцария, Финляндия, США, Норвегия, Мексика и Китай. Такой подход позволяет с большой долей уверенности предположить, что их сбережения в ближайшем инвестиционном периоде не обесценятся. Напротив, неблагоприятными для хранения денег являются валюты стран с высокой инфляцией, это Россия, Беларусь, Казахстан и Азербайджан. Валюта

этих стран относительно быстро теряет свою стоимость.

Для импортеров так же целесообразно импортировать товары в страны с низкой инфляцией. Такой подход снижает риски убытков и помогает получить большую прибыль от торговли. Продавая в таких странах, как Швейцария или Финляндия, импортер может быть уверен, что уровень цен не поднимется неожиданно, и спрос на его продукцию или выгоды от продажи не исчезнут.

Для экспортеров выгодной является высокая инфляция. Для них наиболее благоприятно вести операции со странами, находящимися в средней или нижней части диаграммы, например, такими как, Узбекистан, Молдова или Азербайджан (см. рис.1). Ведь предприятие, произведя продукцию по определенной цене в своей стране и продав ее за рубежом, при конвертации вырученной суммы в национальную валюту может рассчитывать на большую сумму. Поэтому производители, стремящиеся продавать товары

в другой стране, должны учитывать уровень инфляции в этой стране, так как он может дать как позитивный, так и негативный эффект.

По данным 2018-2019 гг. (на проверочной последовательности) были рассчитаны ожидаемые доходности индекса потребительских цен (см. табл. 2). Результаты представлены с учетом смены знака для средней. Расчеты проведены в соответствии с основными положениями теории портфеля. В качестве доходности (как на обучающей последовательности) рассматривались оценки прироста индекса потребительских цен. Соотношения межгрупповых средних на обучающей и проверочной последовательности в целом соответствуют друг другу. Так, для экономик Украины и Индии уровень инфляции остался высоким. Напротив, экономики Финляндии и Швейцарии по-прежнему успешно сдерживают инфляционные вызовы. Группы 1 и 2, показали значительно более высокие темпы инфляции, чем группа 3 (см. табл. 2).

Таблица 2 - Результаты расчета ожидаемой доходности индекса потребительских цен на проверочной выборке

№ п/п	Страна	2017-2018 гг.	2018-2019 гг.	Средняя
1	Россия	2,85	4,45	-3,65
2	Азербайджан	2,00	2,61	-2,31
3	Беларусь	4,79	5,61	-5,20
4	Казахстан	5,92	5,03	-5,47
5	Молдова	3,25	4,40	-3,82
6	Таджикистан	4,40	7,83	-6,12
7	Узбекистан	17,50	14,36	-15,93
8	Бразилия	3,21	3,73	-3,47
9	Китай	1,92	2,83	-2,38
10	ЮАР	4,11	4,61	-4,36
11	Финляндия	0,91	0,90	-0,90
12	Мексика	5,38	3,65	-4,52
13	Норвегия	2,61	1,69	-2,15
14	США	2,68	1,74	-2,21
15	Швейцария	1,02	0,51	-0,76

Полагая результаты апробации удовлетворительными, на заключительном этапе исследований были объединены обучающая и проверочная выборки. На основе этих данных были повторены представленные выше этапы алгоритма расчета основных критериев

доходности и риска, а также выполнено построение диаграммы рассеяния (см. рис. 2).

По объединенным данным модель «Доходность-риск» имеет вид:

$$D_x = -1,48R_x - 1,30; \quad R^2 = 0,76. \quad (2)$$

Рисунок 2 - Графическая интерпретация соотношения «Доходность-риск» потребительских цен для стран-лидеров по объединенной выборке

Обозначения в модели (2) аналогичны обозначениям модели (1).

Сопоставление модели, синтезированной по данным обучающей выборки, и уточненной модели, по-

строеной по расширенной выборке, позволяет сделать следующие выводы:

1. Экономика России и Беларуси не показали существенного роста и сохранили свои позиции в группе 3. В эту группу с учетом вновь поступивших данных переместился Узбекистан. Напротив, экономики Азербайджана и Казахстана незначительно улучшили свои показатели, но остались в группе постсоветских стран.

2. Экономика развитых стран вновь показали устойчивые позиции (см. рис. 2).

3. В экономиках стран, представляющих вторую группу, произошли несущественные изменения. По этой причине страны этой группы не отражены на графике, приведенном на рисунке 2.

Заключение.

Полученные в ходе проведенных исследований результаты позволили сформулировать следующие выводы.

1. Предложен новый подход к оценке влияния темпов инфляции на деятельность экономических субъектов для трех групп стран. Для этого использовалась методология инвестиционного портфеля, статистические данные и инструментальной модели «Доходность-риск».

2. Предложены рекомендации по повышению эффективности бизнес-планирования со стороны экономических субъектов (импортеров и экспортеров), осуществляющих торговые отношения с зарубежными партнерами, а также более эффективному распределению финансов физических лиц, планирующих вкладывать свои средства в экономики стран разных групп.

В плане дальнейших исследований коллектив авторов намерен развивать свою работу в данном направлении за счет расширения числа анализируемых стран, а также использования других методов анализа в дополнение к уже применяемым, в частности, модели Шарпа.

Библиографический список

1. Бланшард О. Макроэкономика. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2015. – 671 с.
2. Внешняя торговля – Экономика – Южная Африка. URL: <http://www.safrika.ru/uar/economy/exports/> (дата обращения 20.09.2021).
3. Герцекевич Д.А., Бабушкин Р.В. Динамический портфельный анализ мировых фондовых индексов / Мир экономики и управления. 2019. Т. 19. № 4. С. 14-30.
4. Герцекевич Д.А., Каetano Ж.С., Змановская О.С. Сравнительный анализ потенциальной предпочтительности различных направлений инвестирования. / Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. 2020. №2. С. 62-76.
5. Герцекевич Д.А. Формирование оптимального инвестиционного портфеля по комплексу эффективных портфелей / Вестник Московского университета. Серия Экономика. 2017. Вып. 5. С. 86-101.
6. Лабудина А.В. Экономика: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения // СПб.: Питер, 2013. – 368 с.
7. Ленчук Е.Б. Внешнеэкономическое измерение новой индустриализации России. СПб: Алетейя, 2015. – 300 с.
8. Перевышина Е.А. Влияние инфляции на темпы экономического роста / Финансы и кредит. 2016. Т. 29. № 9(681). С. 16-28.
9. Продуктовая корзина стоимость 2021 г. (17.08.2021). URL: <http://womenwile.ru/pravovye-stati/529-produktovaya-korzina-stoimost-2021-g.html> (дата обращения 20.09.2021).
10. Российский статистический ежегодник. 2016. URL: https://gks.ru/bgd/regl/b16_13/Main.htm (дата обращения 20.09.2021).
11. Российский статистический ежегодник. 2018: Стат. сб. М., 2018. – 694 с.
12. Российский статистический ежегодник. 2020: Стат. сб. М., 2020. – 700 с.
13. Таджикистан теряет доходы от экспорта алюминия и хлопка (12.02.2020). URL: <https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/economic/20200212/tajikistan-teryaet-dohodi-ot-eksporta-alyuminiya-i-hlopka> (дата обращения 26.09.2021).
14. Тарифы на газ для населения в Украине с 1.05.2014 по 31.03.2015. URL: <https://index.minfin.com.ua/tariff/gas/2014-05-01/> (дата обращения 26.09.2021).
15. Тарифы на газ для населения в Украине с 1.04.2015 по 30.04.2016. URL: <https://index.minfin.com.ua/tariff/gas/2015-04-01/> (дата обращения 26.09.2021).
16. Хасанов М. Внешнедолговое положение стран Центральной Азии: ретроспективно-сравнительный анализ / Центральная Азия и Кавказ. 2012. Т. 15. № 2. С. 169-188.
17. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции. М.: ИНФРА-М, 2016. – 1040 с.
18. Швыдко В.Г. Япония: текущий опыт преодоления дефляции / Экономика и бизнес: Теория и практика. 2018. Т. 2. № 11. С. 143-149.
19. Markovitz H.M. Portfolio selection. / J. of Finance. 1952. Vol. 7. № 1. Pp. 77-91.
20. Markowitz H.M. Foundations of Portfolio Theory / Journal of Finance. 1991. Vol. 46. Issue 2. Pp. 469-477.
21. USD/UAH – Доллар США Украинская гривна. URL: <https://ru.investing.com/currencies/usd-uah> (дата обращения 26.09.2021).
22. USD/RUB – Доллар США Российский рубль. URL: <https://ru.investing.com/currencies/usd-rub> (дата обращения 26.09.2021).

References

1. Blanshard O. Makroekonomika. M.: Izdatelskij dom Vyshej shkoly ekonomiki, 2015. – 671 s.
2. Vneshnyaya trgovlya – Ekonomika – YUzhnaya Afrika. URL: <http://www.safrika.ru/uar/economy/exports/> (data obrashcheniya 20.09.2021).
3. Gercekovich D.A., Babushkin R.V. Dinamicheskij portfelnyj analiz mirovyh fondovyh indeksov / Mir ekonomiki i upravleniya. 2019. T. 19. № 4. S. 14-30.
4. Gercekovich D.A., Kaetano ZH.S., Zmanovskaya O.S. Sravnitelnyj analiz potencialnoj predpochtitelnosti razlichnyh napravlenij investirovaniya. / Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 6. Ekonomika. 2020. №2. S. 62-76.
5. Gercekovich D.A. Formirovanie optimalnogo investicionnogo portfelya po kompleksu effektivnyh portfelej / Vestnik Moskovskogo Universiteta. Seriya Ekonomika. 2017. Vyp. 5. S. 86-101.
6. Labudina A.V. Ekonomika: Uchebnik dlya vuzov. Standart tretego pokoleniya // SPb.: Piter, 2013. – 368 s.

7. Lenchuk E.B. Vneshneekonomicheskoe izmerenie novej industrializacii Rossii. SPb: Aletejya, 2015. – 300 s.
8. Perevyshina E.A. Vliyanie inflyacii na tempy ekonomicheskogo rosta / Finansy i kredit. 2016. T. 29. № 9(681). S. 16-28.
9. Produktovaya korzina stoimost 2021 g. (17.08.2021). URL: <http://womenwile.ru/pravovye-stati/529-produktovaya-korzina-stoimost-2021-g.html> (data obrashcheniya 20.09.2021).
10. Rossijskij statisticheskij ezhegodnik. 2016. URL: https://gks.ru/bgd/regl/b16_13/Main.htm (data obrashcheniya 20.09.2021).
11. Rossijskij statisticheskij ezhegodnik. 2018: Stat. sb. M., 2018. – 694 s.
12. Rossijskij statisticheskij ezhegodnik. 2020: Stat. sb. M., 2020. – 700 s.
13. Tadzhikistan teryaet dohody ot eksporta alyuminiya i hlopka (12.02.2020). URL: <https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/economic/20200212/tadzhikistan-teryayet-dohodi-ot-eksporta-alyuminiya-i-hlopka> (data obrashcheniya 26.09.2021).
14. Tarify na gaz dlya naseleniya v Ukraine s 1.05.2014 po 31.03.2015. URL: <https://index.minfin.com.ua/tariff/gas/2014-05-01/> (data obrashcheniya 26.09.2021).
15. Tarify na gaz dlya naseleniya v Ukraine s 1.04.2015 po 30.04.2016. URL: <https://index.minfin.com.ua/tariff/gas/2015-04-01/> (data obrashcheniya 26.09.2021).
16. Hasanov M. Vneshnedolgovoe polozhenie stran Centralnoj Azii: retrospektivno-sravnitelnyj analiz / Centralnaya Aziya i Kavkaz. 2012. T. 15. № 2. S. 169-188.
17. SHarp U., Aleksander G., Bejli Dzh. Investicii. M.: INFRA-M, 2016. – 1040 s.
18. SHvydko V.G. YAponiya: tekushchij opyt preodoleniya deflyacii / Ekonomika i biznes: Teoriya i praktika. 2018. T. 2. № 11. S. 143-149.
19. Markovitz H.M. Portfolio selection. / J. of Finance. 1952. Vol. 7. № 1. Pp. 77-91.
20. Markowitz H.M. Foundations of Portfolio Theory / Journal of Finance. 1991. Vol. 46. Issue 2. Pp. 469-477.
21. USD/UAH - Dollar SSHA Ukrainskaya grivna. URL: <https://ru.investing.com/currencies/usd-uah> (data obrashcheniya 26.09.2021).
22. USD/RUB - Dollar SSHA Rossijskij rubl. URL: <https://ru.investing.com/currencies/usd-rub> (data obrashcheniya 26.09.2021).

Содержание

ВЛИЯНИЕ «КОРОНАВИРУСНОГО» ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РОССИИ Аминджонова Ф.А.	3
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ: КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ Антипин И.А., Иванова О.Ю.	8
СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕД- ПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ Афонасьев М.А., Афонин С.Е.	12
УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И АНАЛИЗ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ Батчаева З.Б., Ахтаова Ф.А., Гебенова А.А., Узденова Ф.И., Халкечева А.А.	15
ПРЕДПОСЫЛКИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОТНОШЕНИЙ СОТРУДНИЧЕСТВА И КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КОМПАНИЯМИ Бурук А.Ф.	18
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ И РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ Гайнуллина Р.Р., Литвин И.Ю., Марфина Л.В.	22
АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РОСТА МИРОВЫХ ИНДЕКСОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН Герцекович Д.А., Шильникова И.С., Ларин С.Н., Чикаренко С.А.	27
ОЦЕНКА АДАПТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ К УСЛО- ВИЯМ ПАНДЕМИИ COVID-19 В КОНТЕКСТЕ ФИНАНСОВОЙ АРХИТЕКТУРЫ ИХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ Долгих Ю.А., Смородина Е.А.	34
ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ И ПАНДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА COVID-19: ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ Ергунова О.Т., Бочков П.В., Блинова Е.А.	38
ФАКТОРНОЕ ПРОСТРАНСТВО ИНВЕСТИЦИОННОГО ОКРУЖЕНИЯ РЕНОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ Жариков И.С.	41
ОЦЕНКА РАЗМЕРОВ ИНВЕСТИЦИЙ В СЕКТОРЫ ЭКОНОМИКИ В ФИНАНСОВОМ БЮДЖЕТЕ ИРАКА НА ПЕ- РИОД (2006-2012 ГГ.) Кох И.А., Аль-Лухайби Висам Сами Мохсин	45
РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО ФЕДЕРАЛЬНЫМ КАЗНАЧЕЙСТВОМ Лунякова Н.А.	49
УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ Новиков С.Н.	54
РАЗВИТИЕ СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ В КОНТЕКСТЕ СИСТЕМНОЙ КОНВЕРГЕНЦИИ: РОССИЙСКАЯ МОДЕЛЬ Одинокова Т.Д., Дворяжкина Е.Б.	58
ОСОБЕННОСТИ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ФРАНШИЗ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ Панышев А.И.	64
ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ЖЕ- ЛЕЗОБЕТОНА В РАЗЛИЧНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ Полуштайцева В.В., Шмидт М.И., Цапикова Е.А., Катцина Э.В., Лопатина П.М.	67
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО СВЕТА В АРХИТЕКТУРНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ Потехина С.А., Романов Р.Д., Петрова А.В., Нисковская В.В., Желтухина Д.В.	71
РЫНОК КИТАЯ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТРАХОВЫХ СРЕДСТВ Се Сяохе, Сун Юйсюань	75
КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ СОВРЕМЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ Трофимова Н.Н., Будагов А.С.	81
ФИНТЕХ И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ КРЕДИТОВАНИИ Филькин М.Е.	85
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В БИРЖЕВЫЕ ФОНДЫ (ETF), ОБРАЩАЮЩИЕСЯ В РОССИИ Фрайс В.Э., Медникова Ю.К.	89
РАЗВИТИЕ И ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И КИТАЯ Цинь Чжичжэнь	94
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КЛИЕНТОВ ЭЛЕКТРОННЫМИ БАНКОВСКИМИ УСЛУ- ГАМИ Юсеф Рагид	96
ВЫЯВЛЕНИЕ И АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ВЛИЯЮЩИХ НА ВЫРУЧКУ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Яворовский Д.О.	102
К ВОПРОСУ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Яковлев В.А.	107